

MEKTEPKE SHEKEMGI JASTAĞI BALALARĞA QARAQALPAQ XALIQ NAQIL- MAQALLARIN ÚYRETIWDIŇ ÓZINE TÁN ÓZGESHELIKLERI

Jumasheva Gulnara Xamidullaevna

NMPI p.i.d., professor, Mektepke shekemgi tálím kafedrası baslıđı

Ózbekstan Respublikası Prezidenti Sh.M.Mirziyoevniń pikirine súyengen halda innovaciya-bul keleshek degen, yađniy jańa pikir, jańa ideyađa súyengen mámleket utadi, al joqari bilim beriwde bolsa inonacsiya - bul ilim, - dep kórsetedi. Solay etip pikirlew dárejesi keń balalar ğana hár bir xalıqtıń naqıl-maqallarınıń mánisin tárbiyashı menen birgelikte túsine aladı. Usıđan baylanıslı bizler hár bir topar balalarına arnalđan ertek, jumbaq, jańıltıpaş, naqıl-maqallar arqalı balardıń oy-órisin, sóylew tilin rawajlandırıp barıwımız lazım. Bular arqalı hadallıq, mehir-aqibet, miynetsúyiwshilik, ata-anađa húrmet, doslarđa, elge, watanđa sadıqlıq, kishi peyililik, aqıllılıq usađan pazıyletler balalarda qalıpsedi.

Qaraqalpaq xalıqınıń awızeki dóretpeleri balalarđa qonımlı hám túsiniikli bolıp, balalar onı tez ózlestirip, úyrenip hám túsiniw aladı. Sebebi olarda xalıqtıń ármanları, úmit-tilekleri, turmısı hám tirishiligi júda ápiwayı hám qızıqlı etip súwretlenedi. Awızeki xalıq dóretpeleri arqalı tárbiyalanđan bala ózin qorshađan dúnya hám turmıs shımlıđın durıs túsinedi.

Naqıl-maqallar xalıq awızeki dóretpeleriniń eń keń tarqalđan janrlarınıń biri. Bunda xalıqtıń oy-pikirleri menen arız-wármanları, olardıń jámiyetlik turmısqa kóz-qarasları, tárbiya haqqındađı túsiniwleri naqıl-maqallarda óziniń eń jıynaqlı, kórkem sáwleleniwini tapqan.

Naqıl-maqallar xalıqtıń turmısı kúndelikli baqlawı tiykarında dóregen bolıp, olarđa tek bir áwlad ğana tárbiyalanıw qoymaydı. Mısalı: “Aqıllı adam naqılsız sóylemes” - deydi xalıqımız. Qaraqalpaq naqıl-maqalları da basqa xalıqlardıń naqıl-maqallar sıyaqlı júda qısqa, az sózli bolıp keledi. Qaraqalpaq xalıqı ózleriniń tariyxıy turmıs tájriyebelerine súyene otırıw, keleshek áwladqa úlgi bolarlıqtay ádep-ikramlılıq túsiniwlerin dóretken. Xalıq danalıđı balardı ómirge tayarlawda ádep-ikramlılıqqa, mıymandoslıqqa tárbiyalawshı teńi-tayı joq qunlı material bolıp ol mektepke shekemgi jastađı balalar ushın tiykarđı qural sıpatında xızmet etedi.

Qaraqalpaq xalıqı burınnan qonaqshıl, miymandoslıq xalıq, ol qonaq kelse óziniń pútiniń bólip jartısın jarıp onıń menen ortaqlasıw, onıń menen dúz-dámek bolıwdı mártebe biledi hám bul tuwralı tówendegi naqıl-maqallarda sóz etiledi: “Qonaq óz nesiybesi menen keledi”, “Úyge qutlı qonaq kelse, qoy egiz tuwadı”, “Qonaq qoydan juwas, palaw berseń de jey, beredi” h.t. basqalar.

Qaraqalpaq milliy dástúri as boyınsha birinshi gezekte qonaqqa as qoyıp toydırıp bolđannan soń, onıń menen gúrrinlesedi - “As aldınan, sóz sóninan”, “Kóp sóz qarın toydırmas, onnan da as qoy” delinedi, xalıq naqıl-maqallarında. Bunday naqıl-maqallar balardı mıymandoslıqqa úyretedi.

Mektepke shekemgi jastađı balalarđa tárbiyashılar qaraqalpaq xalıq naqıl-maqallardı oyın zawıqlar arqalı úyretedi. Tárbiyashınıń tiykarđı xızmeti usı naqıl-maqallardıń tárbiyalıq áhmiyetin hám maqsetin balalarđa durıs jetkeriw. Naqıl-maqallardı mektepke shekemgi jastađı balardı tárbiyalawda kóbinshe jeterli dárejede paydalana bermeydi. Geyde balalar arasında urıs-qađıs, jánjel, bir-birin jek kóriwshilik yamasa birin-biri jamanlaw usađan jat qásiyetler de orın alıp turadı. Bunday jađdayda xalıq danalıđı tárbiyashılar ushın úlken járdemshi bola aladı. “Ashıw qartaytar, kúlki jasartar”, “Jaqsı sóz, jan azıđı”, “Jaqsı sóz –yarım ırıs”, degen naqıl-maqallar balalarđa jaqsı tásir

etedi. Uzaq násiyat etiwden bunday aqıllı, dana sózlerden paydalanıw balağa tez tásir etedi hám balanıń ashıwın tez qaytaradı, olar dárriw islegen qátesin jońlewge tırısadı.

Naqıl-maqallar xalıqtıń kóp ásirlik turmıs tájriybeleri tıykarında payda boladı. Sol sebepli xaqımızdıń naqıl-maqalları úlken tárbiyalıq áhmiyetke iye boladı. Sebebi hár bir naqıl-maqallar adamlardıń uzaq jıllar dáwirinde erisken turmıs tájriybeleri tıykarında payda bolğan turaqlı sóz dizbekleri, xalqımızdıń danıshpanlıq pikirleriniń tıykarı bolıp tabıladı.

Xalıq naqıl-maqallarınıń teması júdá keń bolıp, olarda xalıq turmısınıń hámme tarawlar sóz etilgen. Naqıllarda pikir ómir dárejesinde qısqa ıqsham hám erkin bildiriledi. Olar kóbinese salıstırıw tıykarında payda boladı hám erkin obrazlarğa tıykarlanadı. Naqıllar ádette bir-eki hám tórt qatardan ibarat boladı. Biraq sol bir-eki yamasa tórt qatarlı naqıllarda úlken-úlken máni jatırıptı. Usı mazmunda naqıllar xalqımızdıń, ata-babalarımızdıń qaymağı bolıp sanaladı.

Xalıq naqıl-maqallarında miynet súyiwge úyretiw, is jaqpas hám qurı júrgenlerge jerkenishli kóz benen qaralatuǵınlıǵın sóz etiledi.

Naqıl-maqallarında insan ómirindegi mánili, mádeniy, tárbiyalı orın haqqında jáhán danıshpanları ertede-aq ájayip pikirler bildirgen.

Qaraqalpaq naqıl-maqalları da basqa xalıqlardıń naqıl-maqalları sıyaqlı júdá qısqa az sózli tujirimli hám qonımlı bolıp keledi. Solardıń ishinde xalıq arasında eń keń tarqalǵanları miynet súygishlik haqqındaǵı naqıl-maqallar. Miynet temasına arnalǵan naqıllarda hár bir adamnıń ayanbay miynet etip xalıqqa xızmet etiw ideyası birinshi orınǵa qoyıladı. Miynet penen tabılǵan dúnya biybaha qunlı. Miynet penen tabılǵan nan mazalı hám juǵımlı boladı dep násiyatlaydı. Naqıl maqallarda mısalı: «*Adam miyneti menen bahalanadı*», «*Háreketke, bereket*», «*Miynetin kórse, ráhátin de kórsin*», «*Isleseń, tislenseń*», «*Miynet túbi ráhát*» degen sıyaqlı naqıl-maqallar usı dúrkindegi naqıl-maqallar. Bul taqilettegi naqıl- maqallardı balalar menen mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemi aldındaǵı maydanhada, balalardı súwret arqalı ere sek adamlardıń miyneti menen tanıstırǵanda, ekskursiyaǵa shıǵıp atızdaǵı diyxanlardıń jumısınıń barısın baqlaǵan waqıtta, qoy janlıqlardı baqqanda hám de miynet haqqındaǵı ádebiy shıǵarmalardı oqıǵan waqıtta paydalanıw júdá jaqsı nátiyje beredi.

Naqıl-maqallar qaraqalpaq xalıq erteklerinde de tez-tez ushırasadı. Adamlardı ásirese balalardı jaman qásiyetlerge úyir bolmawǵa, jaramas qılıqlardan ózin awlaq tutıwǵa násiyatlawshı naqıl-maqallar erteklerdiń ajıralmas bir bólegi bolıp qalǵan. «*Birewge gór qazba, óziń túseseń*» («Tárıptı bala» erteginde), «*Qońsıńnıń malınıń ólgenine quwanba, ózińniń malın burın óler*» («Satılǵan tús») erteginde.

Tárbiyashılar tek til ósiriw sabagında ǵana emes al bos waqıtlarında da qolaylı kelgen payıtlardıń hámмесinde de naqıl-maqallardan uqıplılıq penen paydalana biliwi kerek. (awqatlanǵanda, oynaǵanda, jumıs islep atırǵan waqıtta, uyıqlar aldında, h.t.b. waqıtlarda) sonda bala naqıl-maqallardıń mánisin hám áhmiyetin tez túsiniw ózlestirip alıp olardı sóylesiw waqtında ózleri de qollanıwǵa ádetlene baslaydı.

Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerinde bayram oyın zawıq ótkeriw payıtında naqıl-maqallardı qollanıw jaqsı nátiyje beredi. Bul balalardıń kerekli naqıl-maqallardı tez hám orınli ráwishte paydalaniwdi úyretedi. Mısalı: balalardı eki toparǵa bólip (qızlar hám balalarǵa) olarǵa gezek pe gezek miynetkeshlik hám is xosh jaqpaslıq erinshelik haqqında, kúshlilik hám ephillik haqqında, haywanlar haqqında naqıl maqallardı aytıp jarisiwdi usinadi. Bular balalardıń oy-órisiniń, sana-seziminiń rawajlanıwına, til órisiniń bayiwına jaqsı tásir jasadı. Balalardı óziniń oy-pikirin qisqa anıq hám sarras etip aytiwǵa úyrenedi.

Awızeki xalıq dóretpeleri mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerdiń tálim tárbiya jumısları tájiriyesine bekkem ornalasıp barmaqta. Bul qunli materialdan durislap sheberlik penen

paydalanip awızeki xalıq dóretpelerin mazmunin balalardıń sana sezimine jetkerip bariw hár bir tárbiyashi pedagogtıń ádiwli wazıypası. Bul dóretpeleri balalardıń sózlik qorin baytiwda hám kórkem obrazli etip sóylewde atqaratuǵın rolin estetikalıq sezim hám ádep-ikramlılıq qásietlerdi tárbiyalaytuǵınlıǵın hesh waqıtta esten shıǵarmawimiz tiyis.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Ózbekiston Respublikasi Prezidentining «Maktabgacha tálim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘ǵrisida»gi PQ-3261-sonli qarori. 2017 yil.
2. “Ilk qadam” MTTning Davlat óquv dasturi. T.: 2018.
3. Maktabgayacha yoshdagi bolalar tálim-tarbiyasiga qoyladigan davlat talablari. Tuzuvchi mualliflar: M.Rasulova va boshqalar, Toshkent, 2000.
4. Mirziyoev Sh.M. Tanqıdiy tahlil, qat`iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. – Toshkent, O‘zbekiston, 2017.-104 b.
5. Ayimbetov Q. Xalıq danalıǵı. Nókis, “Qaraqalpaqstan”, 1988.
6. Jumasheva G. X., Baribina I. S. Balalar turmisinda xalıq dóretpeleri. - N.: «Bilim», 1995.